

OMMAVIY AXBOROT VOSITALARINING YOSHLAR ONGIDA SHAXS ERKINLIGI G'OYALARIGA TA'SIRI

Navoiy innovatsiyalar universiteti o'qituvchisi
To'rayeva Ma'mura Fazliddinovna

Annotatsiya: Mazkur maqolada ommaviy axborot vositalarining yoshlar ongida shaxs erkinligi g'oyalarini shakllantirishdagi o'rni va ahamiyati tahlil qilinadi. Unda OAVning ijobiy va salbiy ta'sir jihatlari yoritilib, shaxs erkinligi tushunchasining mazmuni ochib beriladi. Shuningdek, yoshlarning axborotni qabul qilish jarayonida media savodxonlikning ahamiyati asoslab beriladi. Maqolada zamonaviy axborot makonida yoshlarni turli mafkuraviy tahdidlardan himoyalash va ularning mustaqil fikrlash qobiliyatini rivojlantirish masalalariga alohida e'tibor qaratilgan.

Kalit so'zlar: ommaviy axborot vositalari, yoshlar, shaxs erkinligi, axborot makoni, ijtimoiy tarmoqlar, media savodxonlik, huquqiy ong, demokratik jamiyat.

Аннотация: В данной статье анализируется роль и значение средств массовой информации в формировании идей свободы личности в сознании молодежи. В нем освещаются положительные и отрицательные стороны влияния СМИ, раскрывается содержание понятия свободы личности. Также обосновывается значение медиаграмотности в процессе получения информации молодежью. В статье особое внимание уделяется вопросам защиты молодежи от различных идеологических угроз в современном информационном пространстве и развития их способности к самостоятельному мышлению.

Ключевые слова: средства массовой информации, молодежь, свобода личности, информационное пространство, социальные сети, медиаграмотность, правосознание, демократическое общество.

Abstract: This article analyzes the role and importance of mass media in shaping the ideas of individual freedom in the minds of young people. It highlights the positive and negative aspects of the media's influence and reveals the meaning of the concept of individual freedom. Also, the importance of media literacy in the process of young people receiving information is substantiated. The article pays special attention to the issues of protecting young people from various ideological threats in the modern information space and developing their independent thinking skills.

Keywords: mass media, youth, individual freedom, information space, social networks, media literacy, legal awareness, democratic society.

Bugungi globallashuv sharoitida ommaviy axborot vositalari (Ommaviy axborot vositalari) jamiyat hayotining ajralmas qismiga aylangan. Televizion dasturlar, radioeshittirishlar, matbuot nashrlari hamda ayniqsa internet va ijtimoiy tarmoqlar yoshlarning dunyoqarashi, qadriyatlari va ijtimoiy faolligini shakllantirishda muhim o‘rin tutmoqda. Ayniqsa, shaxs erkinligi g‘oyalarining yoshlar ongida qaror topishida Ommaviy axborot vositalarining ta’siri tobora kuchayib bormoqda. Ushbu maqolada ommaviy axborot vositalarining yoshlar ongida shaxs erkinligi haqidagi tasavvurlarni shakllantirishdagi ijobiy va salbiy jihatlari tahlil qilinadi.

Shaxs erkinligi — bu insonning o‘z fikrini erkin bildirish, tanlash huquqiga ega bo‘lishi, o‘z qobiliyat va imkoniyatlarini jamiyat manfaatlariga zid bo‘lmagan holda namoyon etishidir. Huquqiy demokratik jamiyatda shaxs erkinligi qonun bilan himoyalanaadi va mas’uliyat bilan uyg‘unlashgan holda qaraladi. Yoshlar ushbu tushunchani to‘g‘ri anglab yetishida axborot manbalarining roli beqiyosdir.

Ommaviy axborot vositalari yoshlarning huquqiy ongini oshirishda muhim vosita hisoblanadi. Turli ko‘rsatuvlar, maqolalar va onlayn platformalar orqali yoshlar inson huquqlari, so‘z erkinligi, fikrlar xilma-xilligi haqida keng ma’lumotlarga ega bo‘lmoqda.

Ijtimoiy tarmoqlar yoshlarning o'z fikrini erkin ifoda etishi, ijtimoiy muammolarga munosabat bildirishiga imkon yaratmoqda. Bu esa ularning fuqarolik pozitsiyasini shakllantirib, shaxs sifatida mustaqil fikrlashga undaydi. Shuningdek, Ommaviy axborot vositalari orqali dunyodagi ilg'or demokratik tajribalar bilan tanishish yoshlar ongida erkinlik, adolat va qonun ustuvorligi kabi tushunchalarning mustahkamlanishiga xizmat qiladi.

Shu bilan birga, ommaviy axborot vositalarining salbiy jihatlarini ham inkor etib bo'lmaydi. Ayrim xorijiy media mahsulotlarda shaxs erkinligi noto'g'ri talqin qilinib, mutlaq erkinlik, mas'uliyatsizlik, milliy va axloqiy qadriyatlarga bepisandlik targ'ib qilinadi. Bu holat yoshlar ongida erkinlik va burch tushunchalarini chalkashtirib yuborishi mumkin.

Internet makonida tarqalayotgan yolg'on axborotlar, manipulyativ kontent va radikal g'oyalar ham yoshlarning ongiga salbiy ta'sir ko'rsatadi. Tanqidiy fikrlash ko'nikmasi yetarli darajada shakllanmagan yoshlar bunday axborotlarni haqiqat sifatida qabul qilib, noto'g'ri xulosalarga kelishi ehtimoli mavjud.

Yuqoridagi muammolarni bartaraf etish uchun yoshlar orasida media savodxonlikni oshirish muhim ahamiyat kasb etadi. Media savodxonlik — bu axborotni tanqidiy tahlil qilish, ishonchli va ishonchsiz manbalarni ajrata olish, axborotdan ongli foydalanish ko'nikmasidir.

Ta'lim muassasalarida media madaniyatga oid mashg'ulotlarning joriy etilishi, ota-onalar va pedagoglarning bu boradagi mas'uliyatini kuchaytirish yoshlarning shaxs erkinligini to'g'ri anglashiga yordam beradi.

Xulosa qilib aytganda, ommaviy axborot vositalari yoshlar ongida shaxs erkinligi g'oyalarini shakllantirishda kuchli ijtimoiy institut sifatida namoyon bo'lmoqda. Ommaviy axborot vositalari orqali erkinlik, huquq va mas'uliyat tushunchalari keng targ'ib etilayotgan bo'lsa-da, uning salbiy ta'sirlaridan himoyalanih ham dolzarb masaladir. Yoshlarning shaxs erkinligini to'g'ri tushunishi va uni jamiyat manfaatlari bilan uyg'un holda amalga oshirishi uchun

media savodxonlikni rivojlantirish, milliy va umuminsoniy qadriyatlarga asoslangan axborot makonini shakllantirish muhimdir.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi. — Toshkent, O'zbekiston, 2023.
2. Karimov I.A. Yuksak ma'naviyat — yengilmas kuch. — Toshkent: Ma'naviyat, 2008.
3. Mirziyoyev Sh.M. Yangi O'zbekiston strategiyasi. — Toshkent: O'zbekiston, 2021.
4. Abdullayev A., Xudoyberdiyev S. Ommaviy axborot vositalari va jamiyat. — Toshkent: Fan, 2019.
5. Tojiyev M. Yoshlar ma'naviyati va axborot xavfsizligi. — Toshkent: Akademnashr, 2020.
6. Nazarov Q. Fuqarolik jamiyati va shaxs erkinligi. — Toshkent: O'zbekiston Milliy universiteti nashriyoti, 2018.
7. Saidov A.X. Inson huquqlari. — Toshkent: Adolat, 2017.